

Kaiseza | Kaisesa

Espinosa de Henares, Guadalajara, Castilla-La Mancha, España - Hita, Guadalajara, Castilla-La Mancha, España - Bujalaro, Guadalajara, Castilla-La Mancha, España

AGUSTÍN DIEZ CASTILLO (UNIVERSITAT DE VALÈNCIA) | Introducción

PERE PAU RIPOLLÈS ALEGRE (UNIVERSITAT DE VALÈNCIA) | Introducción - Ordenación emisiones

Ciudad de localización incierta. La posible identificación de esta ceca con la ciudad de *Caesada* que mencionan Ptolomeo (2.6.57) y el Itinerario Antonino (436.4 y 438.11) ha llevado a buscar su ubicación en la zona de Espinosa de Henares - Hita (*TIR K-30*, s.v. *Caesada*; *ACIP* p. 351; *DCPH* II: 218), aunque noticias proporcionadas por vecinos de Bujalaro (Guadalajara) la sitúan en ese lugar.

La producción monetaria conocida se limita a un solo tipo (*MIB* 1), unidades de bronce acuñadas con un patrón de peso de ca. 10,2 g. En el anverso lleva una cabeza masculina a derecha, con dos filas de rizos detrás de la oreja, flanqueada por un delfín vertical delante y la leyenda *bais* detrás. En el reverso muestra un jinete con lanza a derecha, montando un caballo al galope y debajo la leyenda *kaiseza*.

La lengua y el signario de las leyendas son celtibéricas. En anverso, en el lugar que habitualmente ocupa la abreviatura del topónimo en otras producciones monetarias celtibéricas, lleva la leyenda *bais*, que no se sabe interpretar (Estarán 2013: 74); en *DCPH* (II: 218) se aportan paralelos de topónimos del sur de la Península Ibérica con raíz *Baes-*, pero en opinión de Estarán nada apunta a que *bais* deba interpretarse en esa dirección. En reverso muestra la leyenda *kaiseza* que se interpreta como un nombre de lugar en nominativo singular (Villar 1995: 342; Jordán 2007: 824; de Hoz 2017: 134).

Los hallazgos continúan siendo muy raros y las evidencias para datar la producción también. Un ejemplar apareció en el tesoro de Azailla I (Navascués 1971: 41, nº 5), con una conservación que muestra un cierto deterioro por uso. En consecuencia, una datación del último tercio del siglo II a.C. podría ser adecuada.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AA.VV., (2003): *Tabula Imperii Romani K-30: Madrid, Caesaraugusta, Clunia (Escala 1:1.000.000)*. Madrid.

Amela Valverde, Luis (2020): La ceca de Kaisesa (o Kaiseza). *Varia Nummorum* XI.

Collantes Pérez-Ardá, Esteban (1997): *Historia de las cecas de Hispania Antigua*. Madrid, p. 110.

de Hoz Bravo, Jesús Javier (2017): Ambiguities in the Celtiberian coin legends. *Innsbrucker Beiträge zur Sprachwissenschaft* 154 *Miscellanea Indogermanica: Festschrift für José Luis García Ramón zum 65. Geburtstag*.

Estarán Tolosa, María José (2013): Epigrafía monetaria paleohispánica. Las leyendas secundarias. *Palaeohispánica: Revista sobre lenguas y culturas de la Hispania antigua* 13. | [Institución Fernando el Católico · Diputación de Zaragoza](#)

García-Bellido, María Paz; Blázquez Cerrato, María de las Cruces (2001): *Diccionario de cecas y pueblos hispánicos: con una introducción a la numismática antigua de la Península Ibérica*. Madrid, p. 218.

Jordán Cólera, Carlos (2007): Celtiberian. *e-Keltoi: Journal of Interdisciplinary Celtic Studies* Vol. 6. | [Celtiberian," e-Keltoi: Journal of Interdisciplinary Celtic Studies: Vol. 6](#)

Jordán Cólera, Carlos (2019): *Lengua y Epigrafía Celtibéricas*. Zaragoza, p. 285-286.

Martín Valls, Ricardo (1967): *La circulación monetaria ibérica*. Valladolid, p. 38, 136. | [Zenon](#)

Navascués y de Juan, Joaquín María de (1971): *Las monedas hispánicas del Museo Arqueológico Nacional de Madrid. Vol. II*. Madrid.

Untermann, Jürgen (1975): *Monumenta Linguarum Hispanicarum. Band I. Die Münzlegenden*. Wiesbaden, n. A.83.

Villar, Francisco (1995): Nueva interpretación de las leyendas monetarias celtibéricas. *Anejos de Archivo Español de Arqueología XIV La Moneda Hispánica. Ciudad y Territorio. Actas del I Encuentro Peninsular de Numismática Antigua*, Madrid.

Villaronga Garriga, Leandre; Benages Olivé, Jaume (2011): *Ancient Coinage of the Iberian Peninsula: Greek, Punic, Iberian, Roman / Les Monedes de l'Edat Antiga a la Península Ibèrica [= ACIP]*. Barcelona, p. 351. | [Zenon](#)

[Diccionario de Toponimia Histórica MECD](#) [Nomisma](#) [Hesperia](#)

PRODUCCIÓN MONETARIA

ca. 140-90 a.C.

MIB 128/1, Jinete con lanza

Bronce | Unidad | 10,2 g (22) | 26,16 mm (19)

A/ Cabeza masculina, con collar, a dcha. Delfin Π^{M} (bais)

R/ Jinete, con lanza, a dcha. | Leyenda sobre línea $\Delta^{\text{M}}\text{E}\text{P}$ (kaiseza)

ACIP 1819 | CNH 282/1 | Vives 59/1

Jesús Vico | 2015-11-05 | 143